

“SUN’IY YO’LDOSH TASVIRLARI ASOSIDA SHAHAR QURILISHI HUDUDLARINI MONITORING QILISH”

Ph.D Maxsudov B. Yu.

Assistant: Komilov O. A.

Student: Tanirberdiyev D. D.

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725652>

Annotatsiya: Bu maqolada sun’iy yo’ldosh tasvirlaridan foydalanib shahar qurilishi hududlarini monitoring qilish usullarini amaliy qo’llanilishi o’rganildi. Tadqiqot obyektida Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi Payariq shaharchasi tanlandi. Ushbu hududning qurilish jarayonlarining to’g’ri yoki noto’g’ri olib borilayotganligi, shaharsozlik faoliyatining hududiy tashkil etilishi tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida qurilishi hududlarini monitoring qilishda sun’iy yo’ldosh tasvirlarini qo’llash samarali ekanligi aniqlandi.

Аннотация: В данной статье изучена практическое применение методов мониторинга градостроительных территорий с использованием спутниковых снимков. В качестве объекта исследования был выбран город Пайарык Пайарыкского района Самаркандской области. Проанализированы правильность или неправильность проведения строительных процессов на данной территории, территориальная организация градостроительной деятельности. В результате исследования было установлено, что использование спутниковых снимков эффективно при мониторинге территорий строительства города.

Annotation: This article examines practical application of methods for monitoring urban planning territories using satellite imagery. The object of the research is the city of Payariq, Payariq district, Samarkand region. The correctness or incorrectness of construction processes in this territory, the territorial organization of urban planning activities were analyzed. As a result of the research, it was established that the use of satellite imagery is effective in monitoring the territories under construction in the cities.

Kalit so’zlar: shahar qurilishi, DShK, loyiha plani, monitoring, sun’iy yo’ldosh tasvirlari, geografik axborot tizimlari, Payariq tumani, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: градостроительство, DShK, план проекта, мониторинг, спутниковые снимки, геоинформационные системы, Пайарыкский район, устойчивое развитие.

Keywords: urban planning, DShK, project plan, monitoring, satellite imagery, geoinformation systems, Payaryk district, sustainable development.

Asosiy qism. Hozirgi davrda urbanizatsiya jarayonlarining tez va shiddat bilan o’sib borishi natijasida shaharlarni samarali boshqarish, barqaror rivojlantirish va resurslardan oqilona foydalanish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shaharlardagi infratuzilma, qurilish ishlari, transport va kommunikatsiya tizimlarining holatini doimiy ravishda nazorat qilish ya’ni monitoring qilish zamonaviy shahar boshqaruvining asosiy va muhim vazifasiga aylangan.

Juda ko’p shaharlarda bir xil kuzatilayotgan muammo bor. Bu qurilishlar ko’p hollarda tasdiqlangan bosh rejalarga muvofiq amalga oshirilmayotganligi. Bu holat natijasida shahar me’morchilik-shaharsozlik talablardan chetga chiqib, o’z-o’zidan rivojlanib bormoqda. Natijada

esa Shahar kommunikatsiyalari suv, elektr, gaz, kanalizatsiya tizimlarida ortiqcha yuklamalar hosil bo'lmoqda, Transport harakatida tirbandliklar yuzaga kelmoqda va Ekologik muhit yomonlashmoqda.

Qurilish rejasi Shahar Bosh rejasiga to'g'ri kelmasligi natijasida shahar infratuzilmasining tartibsiz rivojlanishiga olib keladi. Qurilish rejaga mos bo'lmaganda, kommunikatsiya tarmoqlari noto'g'ri joylashadi yoki ortiqcha zo'riqish hosil bo'ladi. Bu esa ancha yillar avval o'tkazilgan kommunikatsiya tarmoqlarida yana ham jiddiy muommodir. Natijada, tarmoqlarda nosozliklar paydo bo'ladi, ular tez-tez ishdan chiqadi, xizmatlar uziladi. Shaharlar rivojlanishi bilan tabiiyki transport tizimiga bo'lgan talablar ortib boradi. Aholi sonining ko'payishi, qurilishning rejalashtirilmagan tarzda kengayishi va transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmasligi natijasida shahar yo'llarida tirbandliklar yuzaga kelmoqda.

Bunday vaziyatlarning oldini olish va ularni tizimli boshqarish uchun shahar monitoringi zamonaviy texnologiyalar asosida yo'lga qo'yilishi zarur. Bu ishda GIS mutaxassisleri, Geodezistlar, IT soha vakillari muhim rol o'ynaydi.

GIS (Geografik Axborot Tizimlari) texnologiyalari shahar rejalashtirish, resurslarni taqsimlash va barqaror rivojlanishni ta'minlashda juda foydalidir. GIS mutaxassisleri shaharlarni monitoring qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular shahar hududining aniq interaktiv xaritalarini yaratadi, turli ma'lumotlarni masalan qurilishlar, transport harakati, ekologik holatlarni joylashuv asosida tahlil va vizualizatsiya qiladi. Bu orqali shahar boshqaruvchilari real vaqt rejimida shahar infratuzilmasi, yo'l harakati va boshqa jarayonlarni kuzatib borishlari, muammolarni aniqlashlari va samarali qarorlar qabul qilishlari mumkin bo'ladi.

Geodezistlarning ishi shahar qurilishlari va infratuzilmasini rejalashtirishda juda muhim. Geodezik ma'lumotlar yordamida qurilish ob'yektlari to'g'ri joylashtiriladi, qurilish rejalarining bosh rejaga mosligini ta'minlaydi va hududning tabiiy xususiyatlari hisobga olinadi. Yana geodezistlar shahar hududida yuzaga kelgan o'zgarishlarni monitoring qilib, noqonuniy qurilishlarni aniqlashga yordam beradi.

IT mutaxassisleri shaharlarni monitoring qilish jarayonida ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan dasturiy ta'minot va tizimlarni yaratadi. Ular sensorlar, kameralar, dronlar va boshqa qurilmalardan kelayotgan ma'lumotlarni real vaqt rejimida boshqarish va integratsiyalashgan platformalar orqali ko'rsatib beradi. Shu tariqa, ular shahar monitoringining raqamli asosini yaratadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida GIS va IT sohasi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan DShK <https://dshk.uz> sayti butun respublikaning shahar va shaharchalarning Bosh rejaları va qurilish loyihalari interaktiv xarita ga jamlanib davlat tashkilotlari va aholi foydalanishi ochiq va yopiq ma'lumotlar bazasi sifatida ishlab kelmoqda. Bunda Davlat tashkiloti organlari alohida login parol bilan kiradi va kartografik xaritalardagi sir saqlanuvchi ma'lumotlardan ham foydalana oladi.

Ushbu sayt shaharsozlik hujjatlaridan bosh reja va batafsil rejalashtirish planlari APOTlar ni rastr formatda, qurilish obyektlari va kadastr chegaralari esa vektorli formatda jamlagan.

Quyidagi ishimizda shu saytga ochiq ma'lumot qilib saqlangan ma'lumotlardan foydalanilgan.

1-rasm. DShK sayti.

Shaharsozlik faoliyatining monitoring degan joyida butun respublika bo'yicha qurilish obyektlari berilgan. Shu bo'yicha butun Respublikada qurilishlarni kuzatib borish imkoniyati bor. Qayerda nima qurilayotganligi, qurilish qachon boshlangani, qachon tasdiqlangani haqida atribut ma'lumotlar kiritilgan. Bu bilan respublikdagi qonuniy qurilish hududlari haqida ishonchli ma'lumot olish imkoniyati mavjud.

2-rasm. Sayt asosiy oynasi.

Bu saytda berilgan Bosh reja va batafsil rejalar rastr ko'rinishida berilgan. Bu rastrli ko'rinishdan rektorli ko'rinishga aylantirib bir birini ya'ni vektorlini ustiga joylashtirib turib Tahlil qilish uchun rastr ko'rinishidagi Bosh rejani saytdan qism-qismlarga bo'lib screenshot qilib, birlashtirib oldik.

3-rasm. Rastr formatdagi bosh plan.

Rastr ko'rinishidagi Bosh rejani vektarizatsiya qilish uchun AutoCad dasturidan foydalandik. AutoCad dasturida **Экспликация** (qaydnoma) va shartli belgilar ko'ra **layer** (qatlam) larga ajratildi

Qaydnoma

Avtoturargoh.....	1
To'yxona.....	2
Mexmonxona.....	3
Savdo rastasi.....	4
Kimyoviy tozalash.....	5
Kimyoviy tozalash qabul qilish punkti.....	6
Ma'muriy ahamiyatga ega bo'lgan yangi obyektlar.....	7
Yangi dorixona.....	8
Madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari.....	9
Kinoteatr.....	10
FHDYo.....	11
“Payariqgaz” tuman bo'limi.....	12
“Suvoqava” tuman bo'limi.....	13
Attraksionlar va o'yin avtomatlari zallari.....	14
Bolalar maktabgacha muassasasi.....	15
“Samarqand avtoyo'l” aksiyadorlik kompaniyasining tuman yo'l bo'limi...16	
O'simliklarni himoya qilish bo'limi.....	17
Bozor.....	18
Rayshelk.....	19
Mahalla guzarlari.....	20
Bolalar badiiy maktabi.....	21
Bolalar musiqa maktabi.....	22

Shartli belgilar

bir qavatli yakka tartibdagi mavjud imorat	
ikki qavatli seksiyali imorat	
magistralning bir-ikki qavatli yakka tartibdagi kottej qurilishi;	
to'rt qavatli seksiyali imorat	
ma'muriy-xo'jalik muassasalari va madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish muassasalari	
umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalari	
umumshahar ko'kalamzorlari	
mikrorayon foydalanadigan ko'kalamzorlar	
qabriston;	
magistrallar;	
turar joy ko'chalari va tor ko'chalar;	

4-rasm. AutoCAD dasturi. Qatlamlar oynasi.

AutoCad dasturida Qatlamlarni **Layer Properties** panelga kirib yaratiladi, nom beriladi va ranglari o'zgartiriladi. Rastrli tasvirni vektorli qilib chizib chiqish uchun **Polyline** buyrug'idan foydalanimiz va uni Hususiyatlar oynasidan **Closed** poligon qilib yopib olamiz. AutoCadda rastrli tasvirning ustidan chizilgan chizmamam WGS84 dagi dunyo koordinati tizimiga

joylanmagan. Chunki bu chizma **AutoCaddagi** To'g'ri burchakli X,Y koordinatada tasvirning o'lchami bo'yicha turibdi. Bu chizmani **ArcGis pro** dagi UTM zona 42 koordinata tizimiga joylash uchun AutoCaddagi **Move, Rotate, Scale** buyruqlari bilan keltirib oldik.

5-rasm. Polyline orqali binolarni chizish.

Suniy yo'ldosh tasvirlarini yuklab olish uchun "Google Earth Pro" dasturida foydalanamiz. Birinchi navbatda **Вид** (ko'rinish) panelidan **Сетка** (koordinata to'ri) buyrug'ini va **Слои** (qatlam) panelidan **Места** (belgilar) buyrug'ini yoqib qo'yamiz. Rasmlarni yillar bo'yicha yuklab olish uchun **Исторические снимки** (Tarixiy suratlar) buyrug'ini ham yoqib qo'yamiz.

6-rasm. Google Earth Pro dasturi tasvir ko'rinishi paneli.

Tasvirlarni formatini **Максимум** (Maksimum) ga qo'yib, kerakli vaqtni tanlaymiz va **Сохранить изображение** (Tasvirlarni yuklab olish) bosib yuklab olamiz.

7-rasm. Google Earth Pro dasturi. Xaritalarni yillar bo'yicha ajratish.

8-rasm. Xarita sifatini belgilash oynasi

Tasvirlarni yillar bo'yicha yuklab olamiz.

2013

2018

2020

2023

“Google Earth Pro” darsuridan rasm sifatida yuklab olish uchun “ArcGis pro” da Add data dan foydalanamiz. Kerakli fayldan rastri tasvirarni qo‘shib olamiz.

9-rasm. ArcGis Pro dasturida yuklangan tasvirlarni koordinatalarga bog‘lash

Bu rasmlarni hammasini “Google Earth Pro” darsuridan rasm sifatida yuklab olganimizdan keyin koordinata tizimi yo‘qoladi. Birlik Piksellarga o‘tadi. Bu piksellarni koordinata sistemasiga bog‘lash uchun “ArcGis Pro” dasturidagi **Georeference** panelidan foydlandik. **Georeference** panelidan foydlandib kamida 2 ta nuqta bilan bog‘ladik. Georeference nuqtasini faylga joylab **Save** tugmasini bosib **Export** qilib, qolgan hamma rasmlarga shu nuqta koordinatalarini berish uchun **Import** qilib oldik.

Export

Import

2014

Bosh reja

2023

Xulosa

Biz ushbu ish avvalida Samarqand viloyati, Payariq tumani, Payariq shaharchasining har xil yildagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini asos qilib oldik. Shundan keyin ushbu shaharda qurilishi rejalangan bino-inshootlar bosh rejasiga asoslanib qurilish maydonlarini monitoring qilish ishlarini olib bordik. Buning uchun ArcGIS, AutoCAD, GoogleEarthPro dasturlaridan foydalandik. Monitoring natijasida hududda rejadan tashqari noqonuniy binolar qurilgani, loyihadan chetga chiqilgani va qurilishi kerak bo'lgan avtomobil yo'llari, bino-inshootlar haligacha qurilmagani aniqlandi va belgilab qo'yildi.

Maqolada shahar qurilishi va sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida monitoring qilish usullari, shuningdek, ushbu usullarni amaliy qo'llagan holda hududlarni nazorat qilish yo'llari yoritib berildi. Tahlil jarayonida geografik axborot tizimlarini (GAT) sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini qayta ishlashda asosiy vosita sifatida ishlatilishi, ularni shahar hududi o'zgarishlarini aniqlash, qurilish ob'ektlarini xaritalash ishlari bajarildi.

Tadqiqot natijasida Payariq shaharchasi qurilishi hududlarini monitoring qilishda sun'iy yo'ldosh tasvirlarini qo'llash samarali ekanligi aniqlandi. Bu shahar hududining o'sish yo'nalishlarini aniqlash, qurilish ishlari to'g'ri yoki noto'g'ri ketayotganini tahlil qilish, qurilish sifatini nazorat qilish, hududni to'g'ri rejalashtirish va barqaror rivojlanishiga zamin yaratishi ko'rsatildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov A., Tursunov B. Geoaxborot tizimlari asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Bolstad P. GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems. – 4-nashr, 2012. – 674 bet. Al-Kodmany, K. (2018), "The role of GIS in the planning of smart cities", *Journal of Urban Technology*, 25(2), 65–95. <https://doi.org/10.1080/10630732.2018.1432405>
3. Ahmedov B., Sabirov A. Masofaviy zondlash asoslari. – Toshkent: Universitet, 2022.
4. Teizer, J., Lao, D., & Sofer, M. (2007), "Rapid automated monitoring of construction site activities using ultra wideband", *Automation in Construction*, 17(2), 180–188. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2007.05.003> "Urban High-Resolution Remote Sensing: Algorithms and Modeling". Guoqing Zhou. CRC Press, 2021
5. Alexander D. Zilzila, ko'chki, to'fon va vulqon xavfini xaritalash. – UCL Press, 1993.
6. Yao, Y., et al. (2017), "Urban form and density in sustainable city development", *Sustainable Cities and Society*, 41, 234–245. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.05.005>
7. "Urban Remote Sensing: Monitoring, Synthesis and Modeling in the Urban Environment" Xiaojun Yang. Wiley-Blackwell, 2011
8. Gledson, B. J., & Greenwood, D. J. (2017), "The adoption of 4D BIM in the UK construction industry", *Engineering, Construction and Architectural Management*, 24(6), 950–967. <https://doi.org/10.1108/ECAM-05-2016-0126>
9. "Remote Sensing Applications for the Urban Environment" George Z. Xian. CRC Press, 2016
10. DShK <https://dshk.uz> sayti
11. <https://google-earth-pro.softonic.ru/>

12. <https://www.esri.com/en-us/home>
13. <https://www.autodesk.com/products/autocad/overview>

INNOVATIVE
ACADEMY